

HIMNO PATRIÓTICO

CANTADO EN EL TEATRO DE BADAJOZ POR LOS
aficionados Voluntarios Nacionales.

CORO.

*Nuestro juramento,
nuestra voluntad,
es el morir todos
por la Libertad.*

Somos milicianos,
somos voluntarios,
que vengan contrarios
que nos hallarán:
que nuestros aceros
con el mayor gusto
al que sea injusto
sabrán castigar.

Tendreis voluntarios
lugar en la historia,
y vuestra memoria
eterna será:
mientras que egoistas
indignos de gloria,
son solo la escoria
de la sociedad.

Toda la milicia
está ya cansada
de ver profanada
Ley y Libertad;
pero hay bayonetas
muy bien afiladas,
tambien hay espadas
que saben cortar.

CONSTITUCION pura
solo invocaremos,
la defenderemos
hasta terminar:
ella nos lo manda
que amemos la Ley,
Religion y Rey,
Patria y Libertad.

Temblad enemigos,
temblad adversarios,
si á los voluntarios
osais provocar:
la muerte no impone
al libre soldado,
y el servil pagado
no osa pelear.

Vuestro patriotismo
la fama publica,
y el servil critica
tan grande bondad:
mas no desmayeis,
despreciad su envidia,
ella nos convida
á mas libertad.

Iberos ufanos,
soldados briosos,
empuñad furiosos
el hierro mortal,
y llenos de gloria
griremos valientes:
*Patria, Ley ó muerte,
muerte ó Libertad.*

Tan solos los ecos
de *Patria* resuenen,
los que *libres* vienen
de ella á disfrutar:
aborte su seno
á los séres - viles,
miseros reptiles
sin patria ni hogar.

En tonad valientes
en tonad guerreros,
romped los primeros
la marcha marcial:
y al ronco sonido
de vuestro tambor
resuene la voz
muerte ó libertad.

La vil servidumbre
la infame faccion,
quiere á la nacion
esclava mirar:
mas no que los brabos
que empuñan la espada
sabran á la nada
tal faccion tornar.

TROBOS Y COPLAS NUEVAS CANTADAS POR EL TONO
de Rondeñas.

TROBO PRIMERO.

Hoy en España resuena
la voz de felicidad,
se rompieron las cadenas
gozamos de libertad.

Se acabaron nuestras penas
en tan memorable dia,
los pesares se enagenan
solo placer y alegria
hoy en España resuenan.

El orbe colmado está
de pasmo y admiracion
en ver con que propiedad
circula en nuestra nacion
la voz de felicidad

Valencia con Cartagena,
Galicia con Aragon
y la Andalucía plena
todos dicen á una voz
se rompieron las cadenas.

No se nos puede ocultar
que por la Constitucion,
cesó el embarque fatal
y por la misma razon
gozamos de libertad.

TROBO SEGUNDO.

Si los serviles contentos
se hicieran á nuestro bando
fueran menos los tormentos
que muchos estan pasando.

Se acabara el sentimiento
que tanto les da que hacer
se miraran mas atentos
y hubiera mayor placer
si los serviles contentos.

Consiguieran tener mando,
empleos y dinidad
se fueran acomodando
si con buena voluntad
se hicieran á nuestro bando.

El gobierno como atentos,
los tratara con amor
les diera colocamiento
y con esta proporcion
fueran menos los tormentos.

Ya se irán desengañando,
que el sistema continua
tambien se irán aliviando
de la batalla tan cruda
que muchos estan pasando.